

Las limitaciones a la propiedad privada en las leyes dictadas en Venezuela entre el periodo 2005 - 2014*

Innes Faría Villarreal**

Resumen

En el presente trabajo se analizan las limitaciones a la propiedad en las leyes dictadas en la República Bolivariana de Venezuela durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014. La investigación es descriptiva de carácter documental. Se aplicó el método analítico a legislación y doctrina, con referencia a jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa y Sala Constitucional. Se concluye, por una parte, que en Venezuela la propiedad de tierras con vocación agroalimentaria y de tierras urbanas se encuentra debilitada de manera importante por cuanto los particulares se someten cada vez a mayor número de obligaciones y con ello se sacrifica el ámbito de libertad inherente a todo derecho; y por otra, que la expropiación se ha transformado en una técnica sancionatoria.

Palabras Clave: Limitaciones, propiedad privada, expropiación

* Recepción: 30/10/2014 Aceptación: 18/12/2014

** Abogada, Magister Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público, Mención Derecho Público. Doctora en Derecho (LUZ). Profesora e investigadora de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Profesora del Programa de Maestría en Ciencia Política y Derecho Público, y del Programa de Especialización en Derecho administrativo División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (LUZ).. innesfariav@gmail.com